

УДК 339.56:677.37

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ШЁЛКОМ

© 2024. С. С. Кузьменко, Л. Д. Девянина

В статье подробно рассматривается оценка внешнеторговой деятельности предприятий на рынке шёлка, подчеркивая её значимость и актуальность в условиях глобальной геополитической нестабильности. Особое внимание уделяется анализу динамики основных показателей международной торговли шёлком, что позволяет выявить ключевые тенденции и изменения в данной сфере, а также оценить влияние различных факторов на эти показатели, включая экономические и политические аспекты. Также рассматриваются структурные показатели международной торговли на рынке шёлка, что помогает глубже понять механизмы функционирования данного сектора и его взаимодействие с мировыми рынками, а также выявить возможные риски. Исследование направлено на выявление факторов, влияющих на успешность внешнеэкономической деятельности, и предоставляет практические рекомендации для оптимизации торговых стратегий в условиях современных вызовов и возможностей, что способствует более эффективному развитию отрасли в целом.

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность предприятий, рынок шёлка, геополитическая нестабильность, спрос, международная торговля, текстильная промышленность, геомаркетинг, импортозамещение.

Постановка проблемы. Исследование основных показателей международной торговли шёлком в условиях глобальной геополитической нестабильности ставит перед нами ряд актуальных проблем. Трудоёмкость шёлковой отрасли требует глубокого понимания её динамики, что помогает адаптироваться к изменениям в спросе и предложении на международной арене. Необходимость использования геомаркетинга для анализа новых рынков становится особенно важной, что может открыть новые перспективы для отечественных производителей. В условиях санкций и экономического давления актуализируется вопрос импортозамещения как стратегии повышения конкурентоспособности. Исследование этих аспектов позволит улучшить положение отдельных хозяйствующих субъектов и углубить научные знания о механизмах функционирования международной торговли в современных условиях [1, 2].

Анализ последних исследований и публикаций. Влияние внешнеторговой деятельности на экономику страны является одной из важных тем в экономической науке, которой посвящены работы Дещенко А. Ю., Недосекова Е. С., Матвеевой В. Ю., Шеремет Т. Г. и др. Отдельные вопросы исследования внешнеэкономической деятельности страны в современных условиях рассмотрели Карпенко В. М., Криучинин И. Н., Бесчастнова Н. В., Вагизова Р. А., Холина О. И., Понарина Н. Н., Карлусов В. В., Ляшенко А. Ю., Шафикова А. С., Гаврюшенко А. В. и др [3, с.70-72]. Специфика функционирования международного рынка шёлка рассмотрена следующими отечественными и зарубежными учеными: Эргашходжаевой Ш. Д., Жумаевым О. С., Салимджановым С., Бекировым К. М. О., Мустафаевым А., Шукюровой З., Бекирли Р. и др [4, с.443-451, 5, с.72-76]. Хотя в экономической литературе имеются отдельные упоминания о внешнеторговой деятельности предприятий на рынке шёлка, глубокой и всесторонней диагностики специфики этой сферы пока не проводилось. Это подчёркивает важность и актуальность продолжения исследований в данном

направлении.

Выделение нерешённых проблем. Тем не менее, в литературе по-прежнему недостаточно исследований, посвящённых основным показателям международной торговли шёлком, а также влиянию различных факторов на динамику этого рынка.

Целью работы является изучение динамики основных показателей международной торговли шёлком и рассмотрение структурных показателей международной торговли на рынке шёлка. В результате будет получена количественная оценка уникальных особенностей внешнеторговой деятельности предприятий на рынке шёлка в условиях интенсификации международной торговли.

Объектом исследования являются процессы международной торговли шёлком, включая экспортные и импортные потоки, а также рыночные тенденции.

Предметом исследования выступают методы анализа и оценки показателей, таких как объёмы торговли, ценовые колебания и конкурентоспособность на глобальном рынке.

Материалы и методы исследования. Информационной базой исследования стали работы отечественных и зарубежных ученых, изучавших вопросы международной торговли шёлком. В исследовании использовались общие методы научного познания, включая анализ и синтез данных, обобщение статистической информации и рефлексию по результатам проведенного анализа.

Результаты исследования. Динамика основных показателей международной торговли шёлком в 2014-2023 гг. в соответствии с номенклатурной позицией ГС ВТамО 50 «Шёлк» [6] представлена на рис. 1, в табл. 1.

Рис. 1. Динамика основных показателей международной торговли шёлком в 2014-2023 гг., млрд. долл. (составлено по данным [6])

Таблица 1

Динамика основных показателей международной торговли шёлком в 2014-2023 гг., млрд. долл.
(составлено по данным [6])

Показатели / Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Изм. 2023 / 2014, %
Мировой экспорт шёлка	2,85	2,37	2,15	2,08	2,17	1,99	1,24	1,51	1,9	1,54	-45,97
Мировой импорт шёлка	2,33	1,89	1,71	1,71	1,75	1,53	1,03	1,17	1,59	1,32	-43,35
Мировой товарооборот	5,18	4,26	3,86	3,79	3,92	3,52	2,27	2,68	3,49	2,86	-44,79
Сальдо торгового баланса	0,52	0,48	0,44	0,37	0,42	0,46	0,21	0,34	0,31	0,22	-0,3 млрд. долл.

Наблюдается значительное уменьшение объёмов мирового экспорта шёлка в 2023 г. на 45,97 % по сравнению с 2014 г. (до 1,54 млрд. долл.), а также значительное уменьшение объёмов мирового товарооборота на 44,79 % до 2,86 млрд. долл., что в совокупности подтверждает отрицательную динамику и является неблагоприятной тенденцией. 2023 г. характеризуется значительным снижением объёмов мирового импорта шёлка на 43,35 % по сравнению с 2014 г. до 1,32 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса имеет положительные значения, т. е. международная торговля шёлком на мировом рынке характеризуется превышением объёмов экспорта над объёмами импорта, что является благоприятной тенденцией. Динамику исследуемого результирующего показателя следует охарактеризовать как отрицательную (-0,3 млрд. долл.).

Динамика объёмов экспорта шёлка стран мира в 2014-2023 гг. [6-8] представлена в табл. 2. Основными странами-экспортёрами шёлка являются Китай, Италия, Индия, Румыния, Франция, Германия, Япония, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Испания, США, Швейцария, Литва, Мьянма, Мексика, Нидерланды, Латвия, Бельгия, Турция и др. Наблюдается отрицательная динамика исследуемого показателя в большинстве рассматриваемых стран за исключением Румынии, Литвы, Мексики и Нидерландов. Когда страны экспортируют значительное количество шёлка, это означает приток средств, который стимулирует потребительские расходы и способствует экономическому росту (табл. 2).

Таблица 2

Динамика объёмов экспорта шёлка стран мира в 2014-2023 гг., млн. долл. (составлено по данным [6-8])

Страны / годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Изм. 2023 / 2014, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Китай	1516,71	11269,88	1158,02	1111,84	1140,5	995,61	511,47	654,76	932,98	801,58	-47,15
Италия	379,36	314,75	288,9	271,33	291,79	282,4	192,74	223,41	270,13	292,23	-22,97
Индия	140,58	111,22	90,68	76,56	82,78	84,3	81,64	117,09	94,77	116,74	-16,96
Румыния	101,54	89,61	85,56	95,6	105,78	98,89	57,98	67,61	93,12	110,4	+8,73
Франция	123,94	87,93	79,48	59,07	67,79	71,57	48,29	47,77	50,77	51,62	-58,35
Германия	86,97	64,8	50,35	50,44	52,15	30,3	25,16	26,4	23,71	26,98	-68,98
Япония	82,68	59,5	58,83	53,63	48,95	46,71	38,61	37,94	31,7	26,89	-67,48
Бразилия	33,16	28,47	30,05	33,03	33,74	28,72	20,29	26,58	26,4	24,7	-25,51

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Великобритания	44,24	36,11	29,3	31,32	32,63	31,31	19,45	17,4	21,09	20,85	-52,87
Гонконг	59,8	49,32	47,01	34,4	31,71	29,35	14,86	15,48	8,92	8,19	-86,3
Испания	9,31	4,32	3,27	3,51	4,53	2,8	2,74	3,94	5,32	8,04	-13,64
США	12,58	12,63	9,81	13,1	7,96	7,46	4,44	5,56	5,45	6,63	-47,3
Швейцария	8,35	7,23	6,23	6,7	6,76	5,75	5,03	5,35	6,42	6,1	-26,95
Литва	0,91	0,37	0,53	1,32	3,38	1,95	1,04	1,61	2,73	5,82	+539,56
Мьянма	н/д	н/д	н/д	0,22	0,45	0,69	0,63	1,09	6,43	4,33	н/а
Мексика	0,13	0,17	0,15	0,08	1,86	2	1,96	2,92	2,42	3,46	+2561,54
Нидерланды	2,52	2,3	2,7	1,5	0,73	0,98	0,48	1,28	1,48	2,75	+9,13
Латвия	6,23	3,73	0,03	0,03	0,03	0,02	0,11	0,01	0,06	2,2	-64,69
Бельгия	8,27	4,47	6,63	3,94	4,72	4,1	1,76	2,05	1,65	2,18	-73,64
Турция	2,76	2,7	2,43	3,4	2,66	3,14	9,09	н/д	1,68	1,99	-27,9

Динамика объёмов импорта шёлка странами мира в 2014-2023 гг. [6; 9; 10] представлена в табл. 3. Основными странами-импортёрами шёлка являются Италия, Индия, Франция, Румыния, Япония, Китай, США, Германия, Шри Ланка, Мадагаскар, Великобритания, Турция, Киргизия, Испания, Гонконг, Португалия, Болгария, Бразилия, Польша, Нигерия и др. Наблюдается уменьшение объёмов исследуемого показателя в большинстве рассматриваемых стран за исключением Франции, Китая, Шри Ланки, Киргизии. Рост объёмов импорта шёлка подтверждает отток средств из перечисленных стран, что не является благоприятной тенденцией и может исказить торговый баланс, обесценить валюту (табл. 3).

Таблица 3

Динамика объёмов импорта шёлка странами мира в 2014-2023 гг., млн. долл.
(составлено по данным [6; 9; 10])

Страны / годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Изм. 2023 / 2014, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Италия	441,81	369,5	328,67	331,8	391,66	318,22	194,93	231,51	320,23	343,36	-22,28
Индия	218,68	200,43	208,8	250,82	208,01	210,79	110,87	135,88	274,05	214,11	-2,09
Франция	103,1	84,49	78,11	78,09	87,79	79,81	69,98	73,97	99,96	119,79	+16,19
Румыния	109,38	93,89	11,46	91,2	132,55	103,23	75,85	61,02	96,67	92,9	-15,07
Япония	173,81	144,27	12,48	144,02	137,13	114,29	72,03	83,97	100,88	90,19	-48,11
Китай	69,09	59,66	57,16	50,63	53,31	56,58	48,43	92	81,15	80,41	+16,38
США	138,29	120,94	103,01	84,6	87,48	72,36	50,72	52,98	71,73	59,16	-57,22
Германия	95,62	65,71	54,21	56,41	56,38	35,87	31,57	27,91	35,45	37,92	-60,34
Шри Ланка	6,12	7,37	13,89	21,41	н/д	24,87	14,2	22,09	34,65	31,65	+417,16
Мадагаскар	42,38	34,25	36,34	31,68	27,55	28,45	29,18	32,56	31,25	31,21	-26,36
Великобритания	63,9	57,69	44,42	43,09	50,87	36,37	20,09	24,71	29,93	28,62	-55,21
Турция	48,45	38,73	н/д	34,18	34,46	31,27	20,92	н/д	25,62	26,65	-45

Окончание табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Киргизия	0,28	1,34	1,44	2,62	4,88	8,79	8,69	10,56	19,81	17,07	+5996,43
Испания	19,78	13,29	11,91	10,47	10,1	8,03	6,13	7,08	14,41	15,97	-19,26
Гонконг	93,66	73,65	59,92	47,79	43,34	41,09	24,76	31,06	13,15	13,95	-85,11
Португалия	21,22	12,81	14,48	12,82	10,77	9,4	6,98	5,61	4,8	9,75	-54,05
Болгария	13,74	11,55	11,34	15,68	18,35	15,53	10,05	12,49	13,07	7,79	-43,3
Бразилия	17	13,95	11,84	9,8	11,09	7,06	3,76	4,89	10,55	7,42	-56,35
Польша	9,94	7,86	6,12	5,09	6,96	6,69	6,67	5,91	7,5	7,23	-27,26
Нигерия	118,72	28,41	1,32	0,26	0,31	4,91	12,06	10,5	10,42	7,13	-93,99

Для более точных и объективных выводов об экспортных и импортных товарных потоках по таким признакам, как товарный склад и региональная направленность, следует рассмотреть структурные показатели международной торговли на рынке шёлка. Изменение географической структуры международной торговли на исследуемом рынке характеризуется экспортными и импортными потоками в контексте региональной (территориальной) направленности и времени (рис. 2, рис. 3) [6-10].

Рис. 2. Изменение географической структуры международной торговли на примере экспорта на рынке шёлка в 2014-2023 гг., % (составлено по данным [6-10])

Рис. 3. Изменение географической структуры международной торговли на примере импорта на рынке шёлка в 2014–2023 гг., % (составлено по данным [6–10])

В 2023 г. экспортная структура международной торговли на рынке шёлка представлена следующими странами: Китай (52,12 %), Италия (19 %), Индия (7,59 %), Румыния (7,17 %), Франция (3,35 %), Германия (1,75 %), Япония (1,74 %), Бразилия (1,6 %), Великобритания (1,35 %), Гонконг (0,53 %) и др. По сравнению с 2014 г. наблюдается увеличение доли Италии, Индии, Румынии, Бразилии и Великобритании в экспортной структуре международной торговли шёлком.

В 2023 г. импортная структура международной торговли на рынке шёлка представлена следующими странами: Италия (26 %), Индия (16,21 %), Франция (9,07 %), Румыния (7,03 %), Япония (6,83 %), Китай (6,09 %), США (4,48 %), Германия (2,87 %), Шри Ланка (2,39 %), Мадагаскар (2,36 %) и др. По сравнению с 2014 г. наблюдается увеличение доли большинства рассматриваемых стран в импортной структуре международной торговли шёлком за исключением Японии, США, Германии.

Выводы. По результатам проведенного исследования цель достигнута и поставленные задачи решены. Наблюдается значительное уменьшение объёмов мирового экспорта шёлка в 2023 г. по сравнению с 2014 г., а также значительное уменьшение объёмов мирового товарооборота, что в совокупности подтверждает отрицательную динамику и является неблагоприятной тенденцией. 2023 г. характеризуется значительным снижением объёмов мирового импорта шёлка по сравнению с 2014 г. Сальдо торгового баланса имеет положительные значения, т. е. международная торговля шёлком на мировом рынке характеризуется превышением объёмов экспорта над объёмами импорта, что является благоприятной тенденцией. Динамику исследуемого результирующего показателя следует охарактеризовать как отрицательную. Основными странами-экспортёрами шёлка являются Китай, Италия, Индия, Румыния, Франция, Германия, Япония, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Испания, США, Швейцария, Литва, Мьянма, Мексика, Нидерланды, Латвия, Бельгия, Турция и др. Основными странами-импортёрами шёлка являются Италия, Индия, Франция, Румыния, Япония, Китай, США, Германия, Шри Ланка, Мадагаскар,

Великобритания, Турция, Киргизия, Испания, Гонконг, Португалия, Болгария, Бразилия, Польша, Нигерия и др.

Показатели объёма, результативности и структуры международной торговли шёлком целесообразно дополнить значениями эффективности и прибыльности хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке, что следует рассмотреть в качестве задач для дальнейших исследований.

Перспектива дальнейших исследований заключается в углублённом анализе влияния глобальных экономических изменений на динамику торговли шёлком, включая изучение новых рынков и изменяющихся потребительских предпочтений. Важно также рассмотреть влияние устойчивых практик и экологических стандартов на производственные цепочки шёлка, что может привести к изменению конкурентоспособности стран-экспортеров.

Кроме того, необходимо исследовать роль технологий, таких как блокчейн и аналитика данных, в оптимизации процессов международной торговли шёлком, что может обеспечить большую прозрачность и эффективность. В конечном итоге, преодоление разрыва между теоретическими исследованиями и практическими аспектами торговли шёлком будет способствовать более глубокому пониманию факторов, влияющих на этот рынок, и позволит разработать рекомендации для участников международной торговли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глобальный рынок шёлка – тенденции отрасли и прогноз до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.databridgemarketresearch.com/ru/reports/global-silk-market>.
2. Шелковая промышленность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://manufacturers.ru/companies/shelkovaya-promyshlennost>.
3. Карпенко В.М. Оценка конкуренции на мировом рынке шёлка и шёлковых тканей / В.М. Карпенко, К. Чэн, Р.А. Бобров // Государство и бизнес в современной экономике. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Воронеж, 2023. – С. 70-72.
4. Эргашходжаева Ш.Д. Тенденции развития внешней торговли шёлковой промышленности Узбекистана / Ш.Д. Эргашходжаева, О.С. Жумаев // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли. Сборник трудов Всероссийской научно-практической и учебно-методической конференции. В 8-ми частях. Санкт-Петербург, 2023, - С. 443-451.
5. Салимджанов С. Значение и роль развития шелководства и коконоводства в экономике Азербайджана / С. Салимджанов, К.М.О. Бекиров, А. Мустафаев, З. Шукюрова, Р. Бекирли // Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук, 2021. № 4 (70). – С. 72-76.
6. Шёлк | Импорт и Экспорт | 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2?commodity=50&indicator=tv_wrlld_share,TV&trade_flow=Export&time_period=2023.
7. Бельгия | Импорт и Экспорт | Весь мир | Rawsilk (notthrown) | Стоимость (долл. США) и Изменение стоимости, г/г (%) | 2012 – 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://trendeconomy.ru/data/export_h2?time_period=2023&reporter=Belgium&trade_flow=Export&commodity=50 (дата обращения: 01.10. 2024 г.).
8. Мьянма | Импорт и Экспорт | Весь мир | Все товары | Стоимость (долл. США) и Изменение стоимости, г/г (%) | 2012 – 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=50&reporter=Myanmar&trade_flow=Export,Import&partner=World&indicator=TV,YoY&time_period=2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 (дата обращения: 01.10. 2024 г.).
9. Турция | Импорт и Экспорт | Весь мир | Шелк | Стоимость (долл. США) и Изменение стоимости, г/г (%) | 2011 – 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trendeconomy.ru/data/h2/Turkey/50>
10. Шри Ланка | Импорт и Экспорт | Весь мир | Wovenfabricsofsilkorofsilkwaste | Стоимость (долл. США) и Изменение стоимости, г/г (%) | 2011 – 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=50&reporter=SriLanka&trade_flow=Export,Import&partner=World&indicator=TV,YoY&time_period=2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019,2020,2021,2022,2023.

Поступила в редакцию 19.11.2024 г.

RESEARCH OF THE MAIN INDICATORS OF INTERNATIONAL SILK TRADE

S. S. Kuzmenko, L. D. Devyanina

The article provides a detailed examination of the assessment of foreign trade activities of enterprises in the silk market, highlighting its significance and relevance in the context of global geopolitical instability. Special emphasis is placed on analyzing the dynamics of key indicators of international silk trade, which allows for the identification of trends and changes in this sector, as well as an evaluation of the impact of various factors, including economic and political aspects, on these indicators. The article also considers the structural indicators of international trade in the silk market, aiding in a deeper understanding of the mechanisms governing this sector and its interactions with global markets, while also identifying potential risks. The research aims to identify factors that influence the success of foreign economic activities and offers practical recommendations for optimizing trading strategies in light of contemporary challenges and opportunities, thereby contributing to the more effective development of the industry as a whole.

Keywords: foreign trade activity of enterprises, silk market, geopolitical instability, demand, international trade, textile industry, geomarketing, import substitution.

Кузьменко Светлана Сергеевна

старший преподаватель кафедры международной экономики
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского», г. Донецк
svetlanakuzmenko@mail.ru
+7-949-323-85-18
ORCID 0000-0003-3507-8863

Девянина Лидия Денисовна

магистрант кафедры международной экономики
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского», г. Донецк
lidiadevyanina@gmail.com
+7-949-306-11-59
ORCID 0009-0002-1110-3649

Kuzmenko Svetlana

Senior Lecturer at the Department of International Economics
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky, city Donetsk

Devyanina Lidia

Magister
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky, city Donetsk